

SOVET TUZUMI DAVRIDA QATAG'ONGA UCHRAGAN O'ZBEK SIYOSIY ARBOBLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564418>

Dostonbek Ahmedov

NamDU, Tarix yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada sovet davrida qatag'onga uchragan o'zbek siyosiy arboblari, ko'zga ko'ringan yozuvchi va shoirlar haqida. Ularni yurt tinchligi va keying taraqqiyoti yo'lida o'z jonidan ham voz kechganligi, sovet hukumatining qiynoq va qistoviga qaramay o'z yurtini sotmaganligi haqida ma'lumotlar berib o'tiladi.*

Kalit so'zlar. *Jadidlar harakati, sovet hukumati, qatag'on siyosati, Rossiya imperiyasi "qalq dushmani", Ismoil G'aspirali, "shahidlar hotirasi"*

Qadimdan bizning diyori buyuk allomalar beshigi hisoblanadi. Turli davrlarda yurtimiz hududidan ko'plab allomalar yetishib chiqqan, Cho'lpon yulduzi kabi porlab, yo'lchi yulduz kabi xalqimizni manaviyat sari yetakalashga harakat qilgan. Yurtimizga, manaviyatimizga qilinadigan har qanday tahdid-u, balolardan himoya qilishga harakat qilishgan.

Rossiya imperiyasi va sovet boshqaruvi davrida manaviyatimiz, o'zligimiz, ong-u shuurimiz, haq-huquqlarimizga qarata qilingan hujumlarni qaytarish uchun jadidlar nomi ostida juda ko'p ma'rifarparvarlar yetishib chiqqan. Ular yuritgan g'oyalar va fikrlar o'z zamonida ham ayni zamonda ham o'z dolzarbligi va qadr qimmatini yoqatgan emas. Ular elim deb, yurtim deb qatag'oning qora qozonida qaynagan insonlardir: Cho'lpon, Usmon Nosir, Fitrat, Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayev, Xudoybergan Devonov.... Ularning nomini yana uzoq davom ettirish mumkin. O'zini vataniga, xalqiga, ilmga bag'ishlagan bu insonlarning nomlari sho'rolar zamonida obro'sizlantirildi, pok nomlari qora loyga bo'yaldi. Bu insonlar erk uchun kurashib, shu erk yo'lida fido bo'lgan buyuk siymolar edi. Mustaqillik sharofati bilan bu buyuk siymolar nomi tiklandi va abadiylashtirildi.

Bundan 83 yil muqaddam o'zbek millatiga qarshi ulkan jinoyat sodir etildi 1938-yil 4-oktyabr kuni o'z davrining ko'zga ko'ringan ziyolilari – jadidlar sovet tuzumi qatag'on mashinasining qurboni bo'ldi[1]. Ular hukmron tuzumga qarshilikda ayblanib, "xalq dushmani" sifatida otuvga hukm qilindi. Soxtalashtirilgan hujjatlar, zo'rlik bilan erishilgan guvohliklar asosida aybsiz aybdorga aylandi. Bu siyosat eng avvalo, yuksak ma'naviyatli va ilmi insonlarga qaratildi. Birinchi nishon esa ma'rifatpar ziyolilar bo'ldi. O'zbek

ma'rifatparvarlari qilayotgan yangiliklar va demokratik o'zgarishlar nafaqat sovetlar tomonidan balki eskilik tarafdori bo'lgan mahalliy ulamolar tomonidan ham jiddiy qarshilikka uchradi. Ko'plab o'zbek ma'rifatparvarlari yangilik qilaman deb, eskilik qurboniga aylandilar.

Jadidchilik harakatining Turkistonda keng yoyilishida qrim-tatar farzandi Ismoil G'aspiralining xizmatlari katta bo'ldi. Turkiston jadidchilik xarakatining dastlabki vakillari Samarqandda –Mahmudxo'ja Behbudiy, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov va Abdulla Avloniy, Buxoroda – Abdurauf Fitrat bo'lsa, 1918-yilga kelib bunday fikrli insonlar mamlakatning barcha shahar-qishloqlarida minglab paydo bo'ldi[2].

1920-yilning boshlarida Turkiston o'lkasining ijtimoiy hayotida bo'lgan barcha yangiliklar jadidlar ta'sirida yuzaga keldi. Matbuot, maktab, maorif, teatr kabilar orqali ular yangi to'liqni vujudga keltira oldi. Jadidlar o'z harakatlarining poydevori bo'lgan maktabda din bilan birga dunyoviy ilmlarni ham o'rgatishni maqsad qilib qo'yishgandi. Turkistonlik jadidlar o'lkayoshlarini o'qitib, xayriya jamiyatlari tashkil qildilar. Ko'plab ilmga chanqoq yoshlarni Rossiyaning – Orenburg, Ufa shaharlari, shuningdek, Turkiya va Germaniyadagi ta'lim maskanlariga yuborishga rahbarlik va homiylik qildilar.[3]

Xalqimizni manaviy zalolat botg'og'iga botirishga uringan sovetlarga faqatgina ta'lim-u tarbiya, ilm-u marifat bilan kurashish mumkin edi. Lekin sovetlar tomonidan amalga oshirilgan 30 – 50-yillardagi qatag'on siyosati Turkiston diyorida yetishib chiqqan ilg'or fikrli insonlarni yo'q qilishdan boshladi. Ularga soxta ayblar to'qib chiqarildi. Sovetlar uchun aybdor yoki aybsiz bo'lishi emas, o'z xalqining yetakchi insonlarni tag-tomiri bilan yo'q qilish muhim edi. [4]

30-yillarning qatag'on shamoli Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon kabi yirik o'zbek adabiyoti darg'alarini ham o'z domiga tortdi.

Abdulla Qodiriy 1937-yil qamoqqa olindi, 9 oylik qamoqdagi so'roq-tergov va qiynoqdan so'ng otib tashlandi.

Qodiriy yozda qamoqqa olingani uchun kiyimlari yupun, poyabzali titilib ketgan edi. Tizza bo'yi qorda, yupun hoida uni tergovga sudrashardi.

1929-yilning 5-noyabr kuni orasida Munavvarqori Abdrashidxonov bo'lgan 18 kishi bir kunda qamoqqa olindi. Bu harakat tarixda "Milliy ittihad ishi" nomi bilan kirdi. Bunda jami 84 nafar Turkistonning eng ko'zga ko'ringan namoyandalari mahv etildi.

1938-yilning 28-mart kuni Stalin, Molotov, Kagonovich, Voroshilovlar rahbarligida O'zbekistondagi siyosiy elitadan 165 kishini qatag'on qilish

haqidagi ro'yxatga qo'l qo'yiladi. Mana shu ro'yxat asosida 4 – 7-oktyabr kunidagi fojialar ro'y berdi.[5]

155 kishi otuvga, 10 kishi mehnat tuzatish lageriga hukm qilinadi.

Xudoybergan Devonov, Cho'lpon, Fitrat, Otajon Hoshim, Abdulla Qodiriy, Anqoboy, Akbar Islomov, Isroil Ortiqovlar kabi bir qator ilg'or fikrli ziyolilar 1938-yil 4-oktyabr kuni otib tashlandi. 5-oktyabr kuni esa allaqachon otib tashlangan insonlar go'yoki "sud qilinadi".

4-oktyabr kuni shunchalar ko'p odam otiladiki, Abdulhamid Cho'lponga kelganda hatto o'qlar tugaydi, otuvchilarning o'zi ham charchab qoladi. Cho'lponga seni ertaga otamiz deganida, u: "Bu insonlar yo'q dunyoda bir nafas ham yashashni istamayman, meni hozir otasizlar", deb turib olgani uchun uning boshini bolta bilan chopib o'ldirishadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi hozirgi "Qatag'on qurbonlari xotira muzeyi" hududida obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan chog'da mashinalardan biri yo'lida qotib qoladi. Kovlanayotgan chuqurga qaralsa, yuzlab odamlarning suyaklari. Bu xabarni eshitgan Oqil ota qabristoni qorovuli bu yerda 1938-yil qatag'on qurbonlari yotganini aytadi. Ma'lumotlarga ko'ra, atrofdagi aholi o'q ovozi eshitmasligi uchun motor yoqib qo'yib, oqshomdan tongga qadar mahbuslar otilgan va barchasi bitta chuqurga ko'milgan. Ularga na janoza, na bir enlik kafan nasib qilgan. Bu mudhish kunda diyorimizning zabardast insonlari qatl qilingan. Xatto o'lgandan keyin ham ular nomlariga hujimlar davom etgan. Nomlari qora loyga bo'yalgan.

Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq tarixning unitilgan qismi, bu voqea haqida gapirilsa parda ortidan qaralgan voqeani oydinlashtirish uchun u insonlar nomini oqlash va abadiylashtirish uchun dastlabki qadamlar tashlandi. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1999-yil 12-mayda imzolagan farmoyishiga ko'ra, mustamlakachilik davri qurbonlari xotirasini abadiylashtirish komissiyasi tuzildi. Shu yili iyul oyida hukumat qarori asosida "Shahidlar xotirasi" yodgorlik majmuasining tantanali ochilishi bo'lib o'tdi. Bu maskan ayni paytda ziyoratchilar va yosh avlodni vatanparvarlik, millatparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan joylardan biriga aylandi. 2001-yil 1-mayda "Qatag'on qurbonlarini yod etish kunini belgilash to'g'risidagi" farmoni asosida "Shahidlar xotirasi" yodgorlik majmuasi qoshida "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeyi barpo etildi.[6] Bu kabi olib borilayotgan keng ko'lamlilik ishlar qatag'on qurbonlarini nomini abadiylashtirishga va oqlashga yordam bo'lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. – T.: O'zbekiston, 1996.
 2. Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. – T.: Sharq, 1998.
 3. Bobojonova D. O'zbekistonda demokratik jarayonlar va xususyatlar. T.Fan, 1997.
 4. Ишoкoв Ф. Прoшлoе глазами истoрика. – Т.: Узбeкистан, 1999.
 5. Usmonov Q. O'zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. – T., 2000.
 6. O'zbekiston Respublikasi Ensiklopediyasi. – T.: O'zbekiston, 1997.
-